

Health diagnosis of the Cañales de Bijahual community, Portoviejo, period June - September 2023

Diagnóstico de salud de la comunidad Cañales de Bijahual, Portoviejo, periodo junio - septiembre 2023

Nelson E. Andrade¹

Daver S. Párraga¹

¹Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Ministerio de Salud Pública, Manabí, Portoviejo, Ecuador.

*Autor correspondiente

Recepción: 16-09-2024

Aceptación: 18-12-2024

Publicación: 31-01-2025

ABSTRACT

This study examines the health situation of the Cañales de Bijahual community, Abdón Calderón, Portoviejo canton, during the period June-September 2023. It is a cross-sectional, descriptive, and observational research with a mixed quantitative-qualitative approach. Data collection included demographic characterization, living conditions, and the main health problems of the community. The results revealed a heterogeneous population structure by age and sex, with identified dispensary groups associated with communicable diseases such as dengue and non-communicable chronic diseases like hypertension and type II diabetes mellitus. Additionally, the primary barriers to accessing health services were found to be related to the community's geographic location, which contributes to the persistence of these health issues. In conclusion, it is essential to implement intervention strategies that promote access to health services and educational programs focused on preventing and managing these diseases, aiming to improve the population's quality of life and prevent long-term complications.

Keywords: community health, chronic diseases, communicable diseases, access to health services, health intervention.

RESUMEN

El presente estudio aborda la situación de salud de la comunidad Cañales de Bijahual, Abdón Calderón, cantón Portoviejo, durante el periodo junio-septiembre de 2023. Se trata de una investigación transversal, descriptiva y observacional con enfoque cuanti-cualitativo. Los datos recolectados incluyeron la caracterización demográfica, las condiciones de vida y los principales problemas de salud de la comunidad. Los resultados revelaron que la estructura poblacional presenta una distribución heterogénea por edad y sexo, y se identificaron grupos de dispensarización relacionados con enfermedades transmisibles como el dengue y enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. Además, se determinó que las principales barreras de acceso a los servicios de salud están asociadas con la localización geográfica de la comunidad, lo que contribuye a la persistencia de estos problemas de salud. En conclusión, es prioritario implementar estrategias de intervención que promuevan el acceso a los servicios de salud, así como programas educativos enfocados en la prevención y manejo de estas enfermedades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y prevenir complicaciones a largo plazo.

Palabras clave: salud comunitaria, enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles, acceso a servicios de salud, intervención en salud.

Citar como: Andrade, N. E., Espejero, J. G., Monroy, E. S., Párraga, D. S., Ávila, Z., & Espinel, P. M. (2025). Diagnóstico de salud de la comunidad Cañales de Bijahual, Portoviejo, periodo junio - septiembre 2023. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 2(1), 85-95. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v2i1.3166>

INTRODUCCIÓN

El estado de salud de una población se define como el equilibrio de la conducta del proceso salud - enfermedad en un momento concreto, abarcando el bienestar físico y mental en conjunto con el factor socioeconómico de la persona al influir directamente en el estado de salud, morbilidad y mortalidad de las poblaciones (Chan et al., 2018). En sí, la salud de una población está dada por una perspectiva biopsicosocial, establecida en el término situación de salud. La situación de salud de una población representa un acercamiento al conjunto de problemas de salud que afectan de manera objetiva a la realidad de formaciones sociales y se expresa como el resultado de la interacción de las personas con el medio ambiente y las acciones realizadas por el Estado y la comunidad (Pincay et al., 2020).

De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS), en América la situación de salud es compleja y diversa, la cual es asociada a crisis económicas y sociales. Se informa que existen en la actualidad desafíos en la lucha contra enfermedades no transmisibles, especialmente la diabetes y la obesidad, así mismo la prevención y control de enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, malaria, tuberculosis y recientemente el Covid-19. Esto sumado a problemas de organización como es el acceso a servicios de salud, población en estado de vulnerabilidad, migración, entre otros perjudica el progreso en salud y de otras aristas. Se necesita de una reconstrucción del sistema para asegurar la salud universal frente a las emergencias públicas expuestas (OPS, 2022).

En Ecuador, el sistema de Salud está conformado por dos subsistemas, el público que integra siete instituciones: el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto de Seguridad Social (IESS), entre otros, y el sistema privado que lo componen empresas de seguros de salud y de medicina prepagada (Lampert, 2019). A pesar de contar con esta estructura y organización, el sistema de salud sufre numerosos problemas relacionados con la segmentación y fragmentación.

Además, se ha determinado que 1 de cada 4 ecuatorianos no tiene acceso a ningún servicio de salud, y menos del 50 % de la población está afiliada a algún seguro social (Castillo, 2021). Así mismo, las principales causas de mortalidad se relacionan con enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades infecciosas, en conjunto con la desnutrición y sobrepeso, esto a causas de deficiencias en recursos y personalidad médico (OPS, 2021).

En Ecuador, y especialmente en Manabí, la hipertensión arterial, diabetes mellitus y dengue representan importantes retos de Salud Pública. La HTA está asociada a insuficiencia renal y determinantes sociales, mientras que la diabetes mellitus se relaciona con estilos de vida poco saludables, destacando la necesidad de programas preventivos (Palma et al., 2024; Ávila & García, 2024; Anchundia et al., 2024). El dengue, por su parte, está impulsado por condiciones ambientales y socioeconómicas que favorecen la proliferación del vector, exigiendo intervenciones comunitarias sostenibles (Solís et al., 2024). Estos problemas requieren un enfoque integral para abordar enfermedades crónicas e infecciosas.

Cañales de Bijahual es una comunidad de la parroquia rural Abdón Calderón, perteneciente a Portoviejo, Manabí, Ecuador. Al estar ubicada en una zona rural, presenta diversos problemas asociados a la salud de sus pobladores debido a la falta de acceso a atención médica de calidad, situación que se evidencia con la falta de un centro de salud dentro de la comunidad. Por tal razón, los pobladores optan por dirigirse hacia el centro de salud de Abdón Calderón y los hospitales de Portoviejo, los cuales se encuentran a 27,6 kilómetros de la comunidad. El presente trabajo tuvo como objetivo, determinar la situación de salud en la comunidad Cañales de Bijahual de la parroquia rural Abdón Calderón, mediante la recopilación de indicadores de salud.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de tipo transversal, descriptiva y observacional, con un enfoque mixto, mismo que estuvo orientado a describir la situación de salud de la comunidad Cañales de Bijahual de la parroquia Abdón Calderón en el cantón Portoviejo, durante el periodo junio – septiembre del año 2023.

Se utilizó como herramienta de recolección de información la encuesta, cuyas preguntas fueron de tipo abiertas, dirigidas a recoger datos sobre las características demográficas, condiciones de vida y problemas de salud de los diferentes núcleos familiares de la comunidad.

Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, donde se incluyeron un total de 25 núcleos familiares, compuestos por un total de 96 personas. Para la selección de los núcleos familiares se establecieron criterios de inclusión tales como: que sean residentes permanentes de la zona central de la comunidad y que cuenten con el diagnóstico del centro de salud más cercano para la enfermedad que presenten. Entre los criterios de exclusión se establecieron: pobladores de zonas periféricas, de otras comunidades y que no cuenten con un

diagnóstico para su enfermedad confirmado.

El procesamiento de la información recogida se hizo utilizando variables de edad, género, grupos de dispensarización, enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles. Los datos numéricos se plasmaron a manera de frecuencias absolutas, totales y porcentaje. Además, los datos recogidos son solo los diagnosticados formalmente por el centro de salud en la comunidad.

Como parte de los aspectos éticos de la investigación, se proporcionó a cada participante una explicación detallada del propósito del estudio para obtener su consentimiento informado. Los datos recopilados fueron anonimizados y almacenados en bases de datos con acceso únicamente por parte de los investigadores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestra la estructura de la comunidad por edad y sexo, de ella se puede recabar diferentes datos. Se observa que del total de la población encuestada el 47,9 % son de sexo masculino y el 52,1 % es de sexo femenino. Esta diferencia en el número de la población podría deberse al abandono de hogar por parte de la figura paterna, a causa del alto nivel de desempleo y pocas oportunidades laborales en el sector. Los hombres en busca de trabajo se desplazan hacia otros lugares para tratar de encontrar un empleo.

También se puede observar la distribución de la población por edad, donde se determina que existe un mayor porcentaje para la población joven en comparación con la población envejecida. Sin embargo, el rango de edad que tiene mayor porcentaje de la población es de 30 a 34 años de edad, siendo la mayoría de estas mujeres que cumplen el rol de amas de casa, como consecuencia de la deserción por parte de los varones en busca de empleo obligando a las mujeres a quedarse para la crianza de niños.

En comparación con la ciudad de Portoviejo, la tasa de subempleo es del 55 % y la de desempleo llega al 6 %, donde los efectos del mismo son por la delincuencia de la actualidad, disminución del consumo, lento crecimiento económico de las empresas o negocios y carencia de ingresos, estando la población joven como la más afectada. Sin embargo, con las nuevas políticas de empleo impuestas en los últimos tiempos han evitado el desplazamiento de pobladores hacia urbes más grandes en busca de otras oportunidades (Sumba & Menéndez, 2019).

Tabla 1. Estructura de la población por edad y sexo

Edad (años)	Masculino		Femenino		Total	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
0-4	5	5,2	5	5,2	10	10,4
5-9	5	5,2	3	3,1	8	8,3
10-14	5	5,2	7	7,3	12	12,5
15-19	3	3,1	5	5,2	8	8,3
20-24	2	2,1	2	2,1	4	4,2
25-29	3	3,1	3	3,1	6	6,3
30-34	6	6,3	11	11,5	17	17,7
35-39	3	3,1	5	5,2	8	8,3
40-44	2	2,1	1	1,0	3	3,1
45-49	0	0,0	1	1,1	1	1,0
50-54	1	1,0	1	1,0	2	2,1
55-59	4	4,2	2	2,1	6	6,3
60-64	4	4,2	2	2,1	6	6,3
65-69	2	2,1	2	2,1	4	4,2
70-74	0	0	0	0	0	0
75-79	0	0	0	0	0	0
80-84	0	0	0	0	0	0
≥85	1	1,0	0	0	1	1,0
Total	46	47,9	50	52,1	96	100

En la Tabla 2 se observa los grupos de dispensarización de la comunidad Cañales de Bijahual. Mediante el análisis se determina que el mayor porcentaje de la población se encuentra dentro del grupo II, correspondiente a la población de grupo de riesgo. Dicho dato resulta indicativo de una población con alto índice de riesgo a padecer situaciones que afecten su salud directamente como es el caso de enfermedades infecciosas, virales o transmitidas por vectores, así como factores predisponentes a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles estando la hipertensión y la diabetes mellitus tipo II.

Tabla 2. Dispensarización

Grupo	Masculino	Porcentaje	Femenino	Porcentaje	Total	Porcentaje
Grupo I	9	19,57	14	28	23	24
Grupo II	28	60,87	35	70	63	65
Grupo III	6	13,04	1	2	7	7
Grupo IV	3	6,52	0	0	4	4
Total	46	100	50	100	96	100

Dentro de este grupo también se encuentran las personas que tienen factores de riesgo modificables como es el consumo de alcohol y tabaco, lo cual influye negativamente en la salud de la población. Además, en las visitas a la comunidad se observó la presencia de otros riesgos tales como los accidentes de tránsito, debido a que la vía principal de la comunidad no cuenta con la señalética para el control de velocidad en la zona, esto sumado al mal estado de la vía produce un incremento del riesgo a accidentes de tránsito, mismos que ya han ocurrido según lo mencionado por las personas de la comunidad.

En comparación con la ciudad de Portoviejo, su grupo de riesgo se asocia directamente con el poco control nutricional de las personas junto con sus estilos de vida. En su población predominan las personas con rangos de exceso de peso, donde el 21 % de adolescentes tienen un 13,7 % de sobrepeso y 7,5 % de obesidad, condición que se mantiene o empeora con el pasar de los años.

Por otra parte, el sedentarismo, consumo de comidas procesadas, grasosas o con alto índice de carbohidratos junto al tabaquismo y alcoholismo aumenta el riesgo de la población a presentar enfermedades como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. El contexto situacional de Portoviejo, se presenta en la comunidad Cañales de Bijahual en menor medida por la poca cantidad de pobladores (Delvalle, 2019).

En la Tabla 3 se muestran los casos de enfermedades transmisibles diagnosticados por el centro de salud que han afectado a la comunidad en los últimos meses, dando un total de 26 personas con diagnóstico confirmado. La principal enfermedad mencionada por la población y registrada por el personal de salud es el dengue, la información referida es confirmada teniendo en consideración la época del año donde se enfoca la investigación junto al clima tropical que caracteriza a esta comunidad. Durante la visita se logró observar que debido a las lluvias se formaban algunos sitios que albergan aguas estancadas, siendo fuente para la proliferación de vectores como los mosquitos causantes del dengue, entre otras enfermedades relacionadas.

Un dato a destacar es que una gran cantidad de la población sin diagnóstico que ha sido encuestada, refirió síntomas generales como fiebre, cefalea, malestar general, y otros signos como congestión nasal, moqueo y estornudos, siendo indicativo para infecciones virales como la gripe o influenza; a su vez, otros pobladores asociaron esto a la posible existencia de casos de COVID-19 aunque faltara su diagnóstico.

Tabla 3. Enfermedades transmisibles

Enfermedad	Frecuencia	Porcentaje
Dengue	10	38
Leptospirosis	0	0
Chikungunya	5	19
Paludismo	2	8
COVID-19	5	19
IRA	0	0
EDA	1	4
IVU	0	0
ITS	0	0
VIH	0	0
Hepatitis	2	8
Tuberculosis	0	0
Conjuntivitis	1	4
Tifoidea	0	0
Escabiosis	0	0
Meningitis	0	0
Total	26	100

Otro aspecto importante que mencionaron las personas de la comunidad, fue la existencia de cuadros diarreicos, principalmente en niños en los últimos meses, lo que permite deducir la presencia de infecciones gastroentéricas, ya sea virales, bacterianas o parasitarias, estando asociado a la masiva acumulación de basura debido a que el camión de basura no pasa con regularidad por la zona, situación referida por los habitantes. Por último, otra posible causa de lo descrito serían las mascotas domésticas y animales de granja que no llevan un control sanitario regularizado.

En comparación con la ciudad de Portoviejo, se han registrado 65 casos de dengue en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desde enero de este año, siendo 56,9 % de dengue con signos de alarma y 1,7 % de dengue hemorrágico. Esto se debe a las épocas lluviosas y falta de estrategias de prevención. Como se puede ver, zonas rurales o urbanas son afectadas por la proliferación de su vector.

En la Tabla 4 se observan las enfermedades crónicas no transmisibles mencionadas por los habitantes de la comunidad, en ella se destacan dos con igual incidencia siendo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II. En la tabla se registran únicamente los casos de pobladores diagnosticados por el centro de salud, incluyendo los de hipertensión arterial y diabetes, dando un

total de siete personas que presentan enfermedades transmisibles confirmadas por personal de la salud.

Tabla 4. Enfermedades crónicas no transmisibles

Enfermedad	Frecuencia
Hipertensión arterial	2
Diabetes	2
Asma bronquial	1
Gastritis crónica	1
Cirrosis hepática	1
Cardiopatías isquémicas	0
Neoplasias	0
Insuficiencia renal	0
Total	7

La hipertensión arterial puede estar asociada a factores hereditarios que predisponen a más personas a ser propensas a padecer esta enfermedad. Por otro lado, la diabetes es un caso similar, pese a que puede estar ocasionada a un excesivo consumo de carbohidratos en la dieta, pero debe destacarse la herencia genética como factor predisponente.

La existencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en la comunidad, son un dato muy importante a tener en consideración, ya que muchas de ellas son transmitidas por el componente genético, esto incrementa la población con factor de riesgo a padecerlas. Al registrar únicamente aquellos que han sido diagnosticados, cabe la posibilidad de que existan más casos sin diagnóstico ni tratamiento de hipertensión arterial y diabetes, incluso de otras enfermedades transmisibles en la comunidad Cañales de Bijahual.

En comparación con la ciudad de Portoviejo, se registran 58,8 % de personas diagnosticadas con hipertensión arterial y 41,17 % de diabetes mellitus tipo II bajo tratamiento en 2019. Esto se debe a rasgos genéticos y estilos de vida descritos en la tabla de dispensarización al ser factores de riesgo predisponentes (Alvarado et al., 2021).

CONCLUSIONES

La comunidad Cañales de Bijahual presenta una mayor proporción de habitantes femeninos que masculinos, con una población predominantemente joven, destacando el grupo etario de 30 a 34 años. La mayoría de los habitantes pertenece al grupo II de dispensarización, correspondiente

a personas en situación de riesgo. Entre las enfermedades transmisibles, el dengue muestra una alta incidencia, mientras que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II destacan entre las enfermedades crónicas no transmisibles. La falta de acceso a los servicios de salud, causada por la ubicación geográfica de la comunidad, limita la atención médica, evidenciando la necesidad de implementar estrategias para mejorar el acceso, prevenir y controlar las enfermedades identificadas, además de fortalecer la educación en salud para reducir riesgos y complicaciones futuras.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización: Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga. **Curación de datos:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga. **Análisis formal:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga. **Investigación:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga. **Metodología:** Zulema Ávila, Patricia M. Espinel. **Software:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga. **Supervisión:** Zulema Ávila, Patricia M. Espinel. **Validación:** Zulema Ávila, Patricia M. Espinel. **Visualización:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga. **Redacción del borrador original:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga, Zulema Ávila, Patricia M. Espinel. **Redacción, revisión y edición:** Nelson E. Andrade, Joseph G. Espejero, Emily S. Monroy, Daver S. Párraga, Zulema Ávila, Patricia M. Espinel.

REFERENCIAS

- Alvarado, H.S., Hernández, M., Saltos, G., & Vincés, E. (2021). Sistematización de resultados obtenidos en el programa de vinculación en los parques municipales de Portoviejo.: Sistematización de resultados en los parques. *Revista Científica Sinapsis*, 1(19). <https://doi.org/10.37117/s.v19i1.390>
- Anchundia, C., Aguirre, D.A., Rivas, H.T., Cedeño, M.N., & Andraus, C.E. (2024). Dietas y estilo de vida en la prevención de la diabetes mellitus. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(2), 104-111. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i2.3153>

- Ávila, Z., & García, K.A. (2024). Determinantes de salud e hipertensión arterial. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(1), 137-151. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i1.3109>
- Castillo, J.L. (2021). *Diagnóstico. El sistema de salud en Ecuador*. Grupo Faro. <https://grupofaro.org/analisis/el-sistema-de-salud-en-ecuador/>
- Chan, C.Q.H., Lee, K.H., & Low, L.L. (2018). A systematic review of health status, health seeking behaviour and healthcare utilisation of low socioeconomic status populations in urban Singapore. *International Journal for Equity in Health*, 17(39). <https://doi.org/10.1186/s12939-018-0751-y>
- Delvalle, J.C. (2019). Factores de riesgo relacionados con el sobrepeso infantil en el Centro de Salud Municipal de Portoviejo. Universidad Estatal del sur de Manabí. <https://bit.ly/4hanxty>
- Lampert, M.P. (2019). *Sistemas Nacionales de Salud: Ecuador. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN*. <https://bit.ly/3EmgUWi>
- Organización Panamericana de la Salud. (2021). *Enfermedades no transmisibles*. <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles>
- Organización Panamericana de Salud (OPS). (2022). *Salud en las Américas 2022. Panorama de la Región de las Américas en el contexto de la pandemia de COVID-19*. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56471>
- Palma, A.S., Zamora, E.L., García, J.F., Zamora, K.R., Contreras, D.I., & Domínguez, M.R. (2024). Hipertensión arterial asociada a insuficiencia renal en América Latina: revisión sistemática. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(2), 144-164. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i2.3133>
- Pincay, V.E., Vélez, M.A., Jaime, N.K., & Vélez, M.M. (2020). Importancia de la atención primaria de la salud en la comunidad. *RECIAMUC*, 4(3), 367-374. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/4.\(3\).julio.2020.367-374](https://doi.org/10.26820/reciamuc/4.(3).julio.2020.367-374)
- Solís, A.A., Mastarreno, J.J., Menéndez, M.J., & Fernández, J.G. (2024). Factores de riesgo asociados al dengue como enfermedad transmisible en la parroquia Alhajueta, Portoviejo, Ecuador. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(1), 26-35. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i1.3099>

Sumba, R.Y., & Menéndez, M.M. (2019). *El desempleo y sus efectos socioeconómicos de los habitantes del cantón Portoviejo*. Universidad Estatal del Sur de Manabí. <https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1756>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.